

Atıray – Kazakistan
24-26 Ekim 2024

Uluslararası Türklerin Dünyası
Sosyal Bilimler Sempozyumu

Bildirileri

Editörler

Prof. Dr.
Necati DEMİR

Doc. Dr.
Berker KURT

Dr. Öğr. Üyesi
Celal Can ÇAKMAKCI

Doi:10.5281/zenodo.14570525
ISBN: 978-625-00-2609-0

**8. ULUSLARARASI
TÜRKLERİN DÜNYASI
SOSYAL BİLİMLER
SEMPOZYUMU
BİLDİRİLERİ**

24-26 Ekim 2024

Atıray-Kazakistan

8. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Editörler / Editors

Prof. Dr. Necati DEMİR

Doç. Dr. Berker KURT

Dr. Öğr. Üyesi Celal Can ÇAKMAKCI

Bu kitap 24-26 Ekim 2024 tarihinde Türklerin Dünyası Enstitüsü ve H. Dosmuhamedov Atrav Üniversitesinin ortaklığında düzenlenen 8. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumunda yüz yüze veya çevrim içi olarak sunumu yapılan bildirilerin tam metinlerini kapsamaktadır. Bildirilerin hukuki ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir.

Doi: 10.5281/zenodo.14570525

ISBN: 978-625-00-2609-0

Ankara – 2024

H. Dosmuhamedov
Atrav Üniversitesi

www.asu.edu.kz

Halil Dosmuhamedov Atrav Üniversitesi, Batı Kazakistan'ın önemli şehirlerinden olan Atyrau'da ilk olarak 1950 yılında "Pedagoji Enstitüsü" olarak kurulmuştur. Uzun yıllar enstitü olarak hizmet veren kurum, 1994 yılında Kazakistan'ın önemli aydınlarından olan "Halil Dosmuhamedov" adıyla üniversiteye dönüştürülmüştür. Günümüzde altı fakülte ile yüksek eğitim veren Üniversite, Orta Asya, Türkiye ve Avrupa'daki çok sayıda üniversite ile iş birliği içinde olup akademik personel ve öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Özellikle son yıllarda Orhun Programı, ERASMUS ve üniversiteler arası ikili anlaşmalar kapsamında çok sayıda öğrencisini yurt dışına göndermektedir.

Türklerin Dünyası
Enstitüsü

www.weltdertuerken.org

Türklerin Dünyası Enstitüsü / Institut für die Welt der Türken 21 Mart 2015'te Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati DEMİR tarafından Münih'te kurulmuş Türk dili, kültürü ve tarihiyle ilgili araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürüten bir merkezdir.

Türklerin Dünyası
Sempozyumu

www.weltdertuerken.org

2017 yılından beri IfWT tarafından düzenlenen sempozyum faaliyetleridir. Sırasıyla Antalya, Üsküp, Antalya, Bakü, Komrat ve Prag'da farklı üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, bu yıl da Kazakistan'ın en önemli devlet üniversitelerinden olan H. Dosmuhamedov Atrav Üniversitesinin ev sahipliğinde hibrit şekilde yapılmıştır.

Türklerin Dünyası
Dergisi

www.dieweltdertuerken.org/

Türk sosyal bilimleri konusunda Türkçe/Türk lehçeleri, İngilizce, Almanca ve Rusça yayın yapan Dergi, 2009 yılında yayımlanmaya başlayan ve bu tarihten beri aralıksız olarak yayın hayatına devam etmektedir. 15 Nisan, 15 Ağustos ve 15 Aralık olmak üzere yılda 3 sayı yayımlan dergi önemli indekslerde taranmaktadır.

Türklerin Dünyası
Ödülleri

www.weltdertuerken.org

Türk dili, kültürü ve dili alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarına 2015 yılından beri verilen ödüller, Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmektedir ve uluslararası geçerliliği bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

iii-xv

İÇİNDEKİLER

xvi-xviii

SEMPOZYUM KURULLARI

xix-xxxii

SEMPOZYUM PROGRAMI

xxxiii-xxxiv

SEMPOZYUM İSTATİSTİKLERİ

BİLDİRİLER

1-18

İSKİTLER / SAKALAR'IN COĞRAFYASI
NECATİ DEMİR

19-31

DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK'TE OĞUZ EDEBİYATI
NECATİ DEMİR

32-56

TARANÇİLERDE POTA OYUNU VE HALK KOŞAKLARI
ADEM ÖGER

57-85

TARANÇİLER ÜZERİNE N. N. PANTUSOV'UN ARAŞTIRMALARI-2: BAKŞI
DUALARI
ADEM ÖGER

86-99

GEZGİNLER, TEBRİZ VE UZUN HASAN
MEHMET ÖZMENLİ, GÖKHAN HAMZAÇEBİ

100-112

TÜRK KÜLTÜR VE FOLKLOR TARİHİ İÇİNDE DAVUL'UN YERİ
GÖKHAN HAMZAÇEBİ, MEHMET ÖZMENLİ

113-134

*THE FORGOTTEN LEGAL STATUS OF THE CITY OF JERUSALEM ACCORDING
TO THE UNITED NATIONS CHARTER*

MEHMET SÜKRÜ GÜZEL

135-157

DRAMAYLA DEDE KORKUTTU ANLAMAK

HAKAN UŞAKLI

158-163

*HÂL EKLERİNİN BİRBİRİNİN YERİNE KULLANIMININ ÇAĞATAYCA FİİLLERİN
DURUM EKİ TAMLAYICILARININ TESPİTİNE ETKİSİ*

MERVE KOLİKPİNAR

164-172

*OSMANLI DEVLETİ İLE BUHARA HANLIĞI ARASINDA ELÇİLER İLE
GÖNDERİLEN HEDİYELER (1690-1712)*

HANİFE ALACA

173-185

THE AWAKENING OF EDNA AMID THE STRICT CODES OF PATRIARCHY

VEDİ AŞKAROĞLU

186-193

BYRON'IN KAHRAMANI VE ROMANTİZMDEKİ YERİ

VEDİ AŞKAROĞLU

194-211

*NAR AĞACI ROMANINDA KURGU ZEMİNİ OLARAK 'MUHACİRLİK'
CANAN OLPAK KOÇ, AYLİN YALÇIN*

212-225

AŞIK İSRAFİ'İN HİKAYELERİNDE GÜRCİSTAN VE GÜRCÜLER

ERDOĞAN ALTINKAYNAK

226-237

GAGAVUZ MASALLARINDA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ FORMELLERİ

ERDOĞAN ALTINKAYNAK

238-263

*SAÂDET GAZETESİNİN TÜRK BASININDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK
ÖZELLİKLERİ (1886-1911)*

MEVLÜT GÜLMEZ

264-288

*TARİK GAZETESİNİN TÜRK BASININDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ
(1884-1889)*

MEVLÜT GÜLMEZ

289-296

ATTİLÂ İLHAN'IN "BÖYLE BİR SEVMEK" ADLI ŞİİRİNİN RETORİK ANALİZİ

BERKER KURT

297-306

DİNLEME STİLLERİ ÜZERİNE

BERKER KURT

307-322

*TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE PODCASTLERİN TEMEL DİL
BECERİLERİNE ETKİSİ*

GÜL BANU DUMAN, ARAY MUKAZHANOVA

323-332

DİL ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN ÖNEMİ

ARAY MUKAZHANOVA, GÜL BANU DUMAN

333-349

*TÜBİTAK MERAKLI MİNİK DERGİSİNİN SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ*

BEKİR DİREKÇİ, MERT ÇAKIR

350-366

*EDEBİYAT METNİ TERCİHLERİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL
GEREKÇELERİ. ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEKLEMİNDE
NİTEL BİR ARAŞTIRMA*

ALİ OSMAN ÖZTÜRK, AYŞE ARSLAN ÇAVUŞOĞLU

367-376

*AFGANİSTAN COĞRAFYASINDA ÖZBEK VARLIĞI İLE AFGANİSTAN ÖZBEK
TÜRKÇESİNDE DİL İÇİ VE DİL DIŞI ETKİLER*

YALÇIN YURDAKUL

377-392

*VERGİ YARGISINDA PARASAL SINIR KAVRAMI VE 7524 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

BURÇİN BOZDOĞANOĞLU, AYŞEGÜL YÜCEL

393-410

ROMANYA BRAŞOV KARA KİLİSE'DE TÜRK TEKSTİLLERİ
AHMET AYTAÇ

411-419

WEB 2 ARAÇLARININ İLKOKUL DÜZEYİNDE KÜLTÜREL DEĞERLERİN TANITIMI
AMAÇLI KULLANIMI: YUNUS EMRE ÖRNEĞİ
EMİNE BALCI, BELKIS ERGÜN

420-428

2024 TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLKOKUL 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE VELİLERİN GÖRÜŞLERİ
EMİNE BALCI, BÜŞRA KARAÇİZMELİ

429-448

20. YÜZYILDA HAZIRLANMIŞ İKİ FATİH ALBÜMÜNDE BULUNAN FATİH
PORTRELERİ
MESUDE HÜLYA DOĞRU

449-455

KAZAK MASALLARINDA UYKU OLGUSU
KADRİYE TÜRKAN

456-469

UYGUR TÜRKLERİNDE DOĞA VE EVRENLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARIN
AKTARIMINDA KADININ ROLÜ
KAMİLE SERBEST

470-505

KAZAKİSTAN VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ARASINDAKİ İLİŞKİLER
DERYA SOYSAL

506-513

YABANCI SEYYAHLARIN TANIKLIĞIYLA OSMANLI HALKINDA GEÇİŞ RİTÜELLERİ
ONUR ÇETİN, ABDURRAHİM YILDIZ

514-529

KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE'DE ASKER UĞURLAMA TÖRENİ
KEMAL POLAT, HAKAN ERCAN

530-548

14. – 19. YÜZYILLARI ARASINDA OSMANLI İDARESİNİN PRİZREN'DE YÜKSEK
ÖĞRENİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ
TANER GÜÇLÜTÜRK

549-559

KUTB'UN HUSRAV U ŞİRİN'İNDEKİ BAZI İBARELER ÜZERİNE
ÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ

560-580

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNİ
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
KÜBRA SENA GENÇ, YELDA KÖKÇÜ

581-596

NAPOLYON KARŞISINDA RUSLARIN GERİ ÇEKİLİŞİ VE SAKARYA MEYDAN
MUHAREBESİ ÖNCESİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAKARYA'NIN
DOĞUSUNA ÇEKİLME KARARI HAKKINDA BİR KARŞILAŞTIRMA
ÇAĞDAŞ YÜKSEL

597-604

ARAPÇADAN BATI DİLLERİNE GEÇEN BAZI TERİMLER VE KELİMELER
MEHMET BÖLÜKBAŞI

605-618

KUTB'UN HUSRAV U ŞİRİN'İNDE YANLIŞ ALGILANAN BAZI KELİMELER
ÜZERİNE
AYSUN SOYER

619-630

MELEK GÜNGÖR'ÜN "ŞAKACI HORTLAK İŞBAŞINDA" ADLI ESERİNİN ÇOCUK
KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN İÇ VE DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ
YUNUS ŞAKİROĞLU

631-648

YER DEMİR GÖK BAKIR'DA MİTİNİ KURGULAYAN KARAKTERLER
CANAN OLPAK KOÇ

649-658

2024-2025 ÖĞRETİM YILINDA OKUTULAN 5. SINIF TÜRKÇE DERS
KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
YUNUS ŞAKİROĞLU

659-673

FATİH KERİMİ'NİN ESERLERİNDE KADIN TEMASINA TOPLU BİR BAKIŞ
CİHAN ÇAKMAK

674-686

*TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIK
BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*
BÜNYAMİN SARİKAYA

687-699

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇMEN ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
BÜNYAMİN SARİKAYA, NİHAT KAVAN

700-703

CÂHİLİYE ARAPLARINDA BİR FAL ÇEŞİDİ OLAN REML
MEHMET BÖLÜKBAŞI

704-713

*EXAMİNİNG COLONIALİSM İN THE WORK OF HUCKLEBERRY FINN BY MARK
TWAİN*
MURAT KARAKOÇ

714-728

*EVLYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİNDE GEÇEN KIPÇAK GRUBU TÜRK DİLLERİ
İLE İLGİLİ DİL VERİLERİ*
GÜLŞAH KADEM

729-739

*ÖZEL HASTANELERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BORSA
İSTANBUL'DA FAALİYET GÖSTEREN BİR ÖZEL HASTANEDE ARAŞTIRMA*
ÜLKÜ MAZMAN İTİK

740-749

METAFORLARIN EVRENSELLİĞİ MÜMKÜN MÜ?
NESLİHAN KARACAN

750-760

*KARBON MUHASEBESİ: TÜRKİYE VE DÜNYA AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME*
ÜLKÜ MAZMAN İTİK, SEVAL ELDEN ÜRGÜP

761-777

YASIN GRAVÜRLERE DÖNÜŞÜMÜ: ALİYE BERGER
GÜLSEREN BUDUMLUİLDEŞ

778-794

*ABDULHAMİD SÜLEYMANOĞLU ÇOLPAN'IN 'BUZILGAN O'LKAGA' ŞİİRİ
ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME*
BAHAR TÜRKYILMAZ

795-808

RUSYA'DAKİ TÜRK ESİRLERİ İÇİN BASTIRILAN BİR İLAN
GENÇ OSMAN GEÇER

809-817

ƏLİ KƏRİM POEZİYASINDA BƏDİİ ASSOSİATİVLİK
CÜMƏNOV DƏYANƏT ALMAZ OĞLU

818-847

SİVAS AĞIZLARI İLE KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ FONETİK ORTAKLIKLAR
GÜLMİRA OSPANOVA

848-858

GÖYÇAYDAN TOPLANMIŞ PAREMİOLOJİ VAHİDLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XURAMAN KƏRİMOVA

859-868

ГЕНДЕРЛІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ТАРИХИ ДАМУ ҮДЕРІСІ
ЖАРКЫНБИКЕ СҮЛЕЙМЕНОВА, ЖАЗИРА АҒАБЕКОВА

869-880

*KADIN KARAKTERLER BAKIMINDAN KASIMALI BAYALİNOV'UN "ACAR"
HİKÂYESİ VE SAMİ PAŞAZADE SEZAI'NİN "SERGÜZEŞT" ROMANININ
KARŞILAŞTIRILMASI*
AİDA ÖZDEMİR

881-892

*KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ'NDE İNSAN SERMAYESİNİN KULLANIMININ
ETKİNLİĞİ*

A. ZHAPAROVA, E. S. SITNIKOVA

893-898

*МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӨРКЕМ СӨЙЛЕУ ӘДЕБІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ*

КЕГЕНБАЙ МИРА ИМЕРЖАНҚЫЗЫ

899-909

TÜRK DİLLERİNİN ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM
KUSMANOVA KULZHİBEK ASKENOVNA

910-914

BAHTİYAR VAHABZADE VE MİLLİ İDEOLOJİ
LEYLA ALLAHVERDİYEVA

915-923

19.-21. YÜZYILDA AZERBAIJAN EDEBİYYATINDA FARSÇADAN ALINTI
KELİMELEER
KOLOTOVA VALERİİA DMİTRİEVNA

924-930

READING THE OBJECTIFICATION OF WOMEN IN LINE WITH THE RADICAL
FEMINISM IN BLOODY CHAMBER BY ANGELA CARTER
MURAT KARAKOÇ

931-940

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТКЕ ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
ЖОРАБЕКОВА МӘДИНА ЖОРАБЕКҚЫЗЫ, НУРЛАНОВА АСЕМ
НУРЛАНҚЫЗЫ

941-945

AZERBAIJAN DİLİNİN HECE ÖZELLİKLERİ
MAHİRA RAHTARİ

946-964

HORYAT ATIŞMALARI
LEMEN SÜLEYMANOVA

965-972

“KARABİBİK” ROMAN YOXSА UZUN HEKAYƏ (TÜRKİYƏ АRAŞDIRMASINDA
JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİ)
SİMA ŞEFİZADE

973-981

BOBUR G‘AZALLARINING MAFTUNKOR LEKSİKASI
SHAHNOZA ZİYAMUXAMEDOVA

982-994

BALKANLAR’DA TÜRKÇE EĞİTİMİN YOK EDİLMESİNDE STALİN’İN GİZLİ
PLANLARI
SEVİL ABBASOĞLU İREVANLI

995-1006

ҚАЗАҚ ТІЛІН МӘТІН АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
CATBEKOVA АЙГУЛ АХМЕТҚЫЗЫ

1007-1018

UZBEK HISTORIOGRAPHY RELATIONS OF THE OTTOMAN EMPIRE WITH THE STATES OF TURKESTAN IN THE 16TH-19TH CENTURIES
FARRUKH RAZAKOV

1019-1024

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДАҒЫ КИЕЛІ САНДАРДЫҢ СИМВОЛДЫҚ МӘНІ
РЫСҚҰЛБЕК ДИДАР ЖЫЛҚЫБАЙҚЫЗЫ

1025-1039

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ NEVRUZ GELENEKLERİ
SEVİNC AŞUR KIZI GASIMOVA

1040-1062

TÜRKİYE’NİN KORE SAVAŞI’NA ASKER GÖNDERMESİ VE KOMÜNİST ÖRGÜTLERİN MUHALEFETİ
SERHAT SİPAHİ

1063-1087

AZERBAIJAN, TÜRKİYE VE TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ORTAK DEYİMLER
ŞEKER MEMMEDOVA

1088-1101

4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OLAYA DAYALI METİNLERİN ÇOCUK EDEBİYATINDA KARAKTER GELİŞTİRME BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
BORA BAYRAM, SEVAL ÇOBAN, OSMAN ÖZBEYAZ, BEDİRHAN GEÇKİL

1102-1117

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
BİRCAN EYÜP, GONCA AĞCA GEZER

1118-1122

INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEM IN HIGHER EDUCATION OF KAZAKHSTAN AND ACADEMIC MOBILITY PROGRAMS OF KHALEL DOSMUKHAMEDOV ATYRAU UNIVERSITY (ATYRAU, KAZAKHSTAN)
TANATAR ASHİROV

1123-1140

*TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİ ÖĞRETMEYE İLİŞKİN
ÖZ YETERLİKLERİ***BİRCAN EYÜP, NURCAN BALCI, GONCA AĞCA GEZER**

1141-1156

*5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER ALAN YAZMA ETKİNLİKLERİNİN
YARATICI YAZMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ***GÜLHAN AKALAY, YELDA KÖKÇÜ**

1157-1176

*TÜRKMEN LÄLELERİNDE AİLE***TUĞBA BAYRAKDARLAR**

1177-1196

*TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OLUŞTURDUKLARI BİLGİLENDİRİCİ
METİNLERE YÖNELİK HATA ANALİZİ***YUSUF ULUĞ, BORA BAYRAM**

1197-1222

*ӨЗБЕК ТІЛІ ҚЫПШАҚ ДИАЛЕКТИСІНІҢ ЭТНОМӘДЕНИ ЛЕКСИКАСЫ
(«АЛПАМЫШ» ЭПОСЫ НЕГІЗІНДЕ)***ТҮРСЫН Е.Қ., ҚАСЫМБЕКОВ Ә.Қ.**

1223-1264

*DOĞU TÜRKİSTAN'IN KURTULUŞ MÜCADELESİNDE YENİ BİR DÖNEM: 2004
SÜRGÜN HÜKÜMETİ***COŞKUN KUMRU**

1265-1274

*2019 VE 2024 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ 5.
SINIF OKUMA BECERİSİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI***DURSUN DEMİR**

1275-1284

*STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE NEW TYPE OF ALISHER NAVOI
AUTHORSHIP CORPUS***MANZURA ABJALOVA, MAFTUNA SOBİROVA**

1285-1304

*ПАТШАЛЫҚ РЕСЕЙ КЕЗЕҢІНДЕГІ ОСМАНЛЫ ТҮРІКТЕРІ МЕН ҚАЗАҚТАР
АРАСЫНДАҒЫ САЯСИ ҚАТЫНАСТАР (XIX ҒАСЫРДЫҢ СОҢЫ МЕН XX
ҒАСЫРДЫҢ БАСЫ)***АҚМАРАЛ ОСПАНОВА**

1305-1309

KAZAKLARDA KURŞUN DÖKME GELENEĞİ ÜZERİNE
AKMARAL SABİTOVA

1310-1322

*AZERBAYCAN VE ANADOLU` DAN IRAK TÜRKMEN FOLKLORUNA HALK
KÜLTÜRÜNDE DOĞUM ÖNCESİ YAPILAN RİTÜELLER*
MELEYKE NİZAMİ KIZI MEMMEDOVA

1323-1333

*ҚҰРАННЫҢ КӨНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ АУДАРМАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
АУДАРМАДАҒЫ ҰҚСАС СӨЗДЕР*
САЙПУЛЛА МОЛЛАҚАНАФАТҰЛЫ

1334-1338

BƏXTİYAR VAHABZADƏ ŞEİRLƏRİNİN DİL VƏ ÜSLUB ÖZƏLLİKLƏRİ
AYNURƏ SƏFƏROVA

1339-1348

ZAMAN KONSEPTİ VƏ ONUN MÜASİR MƏDİADA ƏKSİ
ZEYNƏB ƏSKƏROVA

1349-1353

MASOFAVIY TA'LİM VOSİTALARI
ISMOILOVA MAHSUMA NARZIQULOVNA

1354-1370

*РОЛЬ ТУРЦИИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В
СОМАЛИ*
OLEKSANDR VERETILNYK

1371-1385

*AHMED İBN ABBAS EL-KALKAŞANDİ'NİN SUBHU'L A'ŞÂ FÎ SINÂ'ATI'L-İNŞÂ
ESERİNDE AZERBAYCAN ŞEHİRLERİ*
KÖNÜL EYVAZOVA

1386-1398

*İKİNCİ VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ELEKTRONİK
SINAVLAR*
RAMAZAN ERYILMAZ

1399-1411

GÜNÜMÜZDE TÜRK DÜNYASI İÇİN ORTAK ALFABE SORUNU
ELÇİN İBRAHİMOV

1412-1433

*TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTI DOIRASIDA MADANIY-MA'RIFIY
HAMKORLIK ("TURKIY ADABIYOT DURDONALARI" MISOLIDA)*
TOJIYEV DOSTONJON BEKNAZAR O'G'LI

1434-1438

*MODERN MEDIA AND LANGUAGE: HOW STREAMING AND INTERACTIVE
PROGRAMS AFFECT CHILDREN'S SPEECH DEVELOPMENT*
DİNARA MEİRAMBEKKZY

1439-1449

MÜƏLLİF TƏNQİDİNİN KONSEPSİYASI VƏ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
NURLANE MEMMEDOVA

1450-1460

*SOCIAL POLICY AS AN IMPORTANT DIRECTION IN THE DEVELOPMENT OF
STATESHIP*
AZER MUSTAFAYEV, ZEYNADDİN SHABANOV

1461-1487

*X-XIII. YÜZYILLAR ARASINDA TÜRKİSTAN'DAN ANADOLU'YA GÖÇLERİN
GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ*
ABDULLAH KAYA, SERKAN TOPTAŞ

1488-1496

*THE ROLE OF SULTAN HOSSEIN BAYAQARA TIMURID IN THE DEVELOPMENT
OF IRANIAN CULTURE AND CIVILIZATION*
MARYAM MAFI, ABBAS IQBAL MEHRAN

1497-1508

*EXAMINING THE ROLE OF THE TIMURID GOVERNMENT IN THE
ADVANCEMENT OF MEDICINE*
ABBAS IQBAL MEHRAN, ZAHRA IQBAL MEHRAN, PARASTO IQBAL MEHRAN

1509-1525

*STUDYING THE TITLE OF THE CHURCH OF ECHMIADZIN IN RELATIONS BETWEEN
IRAN AND THE OTTOMAN EMPIRE BASED ON HISTORICAL SOURCES*
MOHAMMAD REZA ALAM, ABBAS EQBAL MEHRAN

1526-1535

*THE ROLE AND IMPORTANCE OF ASHIQLAR LITERATURE AND MUSIC
AMONG TURKIC-SPEAKING PEOPLE*
ALI BAHRANIPOUR, ABBAS EQBAL MEHRAN

1536-1545

*THE ROLE OF TURKIC-SPEAKING GOVERNMENTS IN THE DEVELOPMENT OF
CULTURE AND CIVILIZATION CASE STUDY OF THE SELJUK GOVERNMENT*
ABBAS IQBAL MEHRAN, FATEMEH IQBAL MEHRAN, FATEMEH HADIDI

1546-1557

*ACHIEVING EQUIVALENCE IN TRANSLATING ADVERTISING TEXTS FROM
ENGLISH TO RUSSIAN*
TOLKYN ABDRAKHMANOVA

1558-1589

*İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN DOĞURDUĞU SOSYAL VE SİYASAL DEĞİŞİMİN
TÜRK ROMANINA YANSIMASI*
GIYASETTİN AYTAŞ

SEMPOZYUM KURULLARI

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türklerin Dünyası Enstitüsü Başkanı

Prof. İdrissov Salamat Nurmuhanlı H. Dosmuhamedov Atırav Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Adem ÖGER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Berker KURT Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Celal Can ÇAKMAKCI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ

Dr. Mustafa Latif EMEK

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut TOK Pamukkale Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem ÖGER *Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Alla Levitskaia Komrat *Devlet Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Benedek PERI *Budapeşte ELTE Üniversitesi Türkoloji Bölümü

Prof. Dr. Bülent AKSOY *Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cavit YEŞİLYURT *Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Diana Nikoglo*Moldova Kültürel Miras Enstitüsü

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ *Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ *Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih ÖZEK *Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KIVRIM *Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Jale GARİBOVA *Azerbaycan Diller Üniversitesi

Prof. Dr. Kemalettin DENİZ *Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Konstantin TAVŞANCI *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK *Gotse Delçev Üniversitesi /Kuzey Makedonya

- Prof. Dr. Mehmet ÖZMENLİ *Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Mutlu DEVECİ *Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Paki KÜÇÜKER *Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI *Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Prof. Dr. Sergey ZAHARİA * Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU *Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Türker KURT *Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ *Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki BOYRAZ *İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK *Abdullah Gül Üniversitesi
Doç. Dr. Berker KURT *Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Georgi SULT * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Gül Banu DUMAN *Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA *Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü /
Kazakistan
Doç. Dr. Güllü KARANFİL * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Irina POKROVSKA *Taras Shevchenko Uluslararası
Üniversitesi/Ukrayna
Doç. Dr. İlhan UÇAR *Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Liudmila FEDOTOVA *Komrat Devlet Üniversitesi / Moldova
Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU *Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞLULARI *Kıbrıs İlim Üniversitesi
Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ *Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Murat KARATAŞ *Abdullah Gül Üniversitesi
Doç. Dr. Oksana SORONİKA *Çuvaş Devlet Üniversitesi / Çuvaşistan
Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU *Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Onur TAYDAŞ *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Osman YILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC
Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA *Nahcivan Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Remzi AYDIN *Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA *Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Selman ABLAK *Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Segheyi ZAHARİA * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Sofya Sulak *M. V. Marunovic Adına Bilim-Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Svetlana İgorevna Cenova *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi
Fakültesi
Doç. Dr. Tudora ARNAUT *Taras Shevchenko Üniversitesi / Ukrayna
Doç. Dr. Ümit EKER *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Costati TAVŞANJİ * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. İvanna Bankova * Komrat Devlet Üniversitesi

- Doç. Dr. Liubov Çimpoeş * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Liudmila Kior * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Liudmila Neikovcena * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Liudmila TODORIÇ * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Maria KARABET* Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Oksana CURTEVA * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Serhgey CARA * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Sofia SULAC * Komrat Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Svetlana GENOVA * Komrat Devlet Üniversitesi
Dr. Ivanna BANKOVA * Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana
Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ *Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Celal Can ÇAKMAKCI *Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ *Yıldırım Bayezit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR *Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN *Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN *Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI *Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA *Taras Shevchenko Uluslararası
Üniversitesi/Ukrayna
Dr. Öğr. Üyesi Galina MUTAF *Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz
Filolojisi Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC
Dr. Maria Alexandrovna KARABET *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi
Fakültesi
Dr. Murat SARIBAŞ *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Petri Paşalı * Komrat Devlet Üniversitesi
Dr. Mustafa Latif EMEK
Öğretim Üyesi Kyurkchu Vitaliy İvanoviç* Komrat Devlet Üniversitesi
Ekonomi Fakültesi
Yazar/Tarihçi Stepan Bulgar Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi-Moldova
Saypulla Mollakanağatılı *H. Dosmuhamedov Atrav Üniversitesi

SEMPOZYUM PROGRAMI

24.10.2024 / Perşembe		
AÇILIŞ		
08.50 09.30	Doç. Dr. Berker KURT Düzenleme Kurulu Başkanı	8. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu'na Dair
	Prof. Dr. Adem ÖGER Düzenleme Kurulu Başkanı	Açılış Konuşması
	Prof. İdrissov Salamat Nurmuhanulu H. D. Atrav Üniversitesi Rektörü	Açılış Konuşması
	Prof. Dr. Necati DEMİR Türklerin Dünyası Enstitüsü Başkanı	Açılış Konferansı İSKİTLER / SAKALAR'IN COĞRAFYASI

1. OTURUMLAR 24.10.2024 / Perşembe

SALON 1		Oturum Başkanı:	Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV
1.	09.30	Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV	TÜRK DÜNYASINDA ALFABE TARTIŞMALARI
2.	09.40	Dr. Kemale ELEKBEROVA	TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERBAJCAN KONUŞMA DİLİNE GEÇMİŞ SÖZLER ÜZERİNE
3.	09.50	Böyükxanım EMİNLİ	DİLİN EKOLOJİYASI
4.	10.00	Mancanova Günel RİZVAN Mustafayeva Günay VAQİF	ÜSLUBİ LEKSİKADA SİNONİMLƏR
5.	10.10	Doç. Dr. Leman SÜLEYMANOVA	XORYAT DEYİŞMƏLƏRİ
SALON 2		Oturum Başkanı:	Doç. Dr. Çağdaş YÜKSEL
6.	09.30	Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK	14. – 19. YÜZYILLARI ARASINDA OSMANLI İDARESİNİN PRİZREN'DE YÜKSEK ÖĞRENİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ
7.	09.40	Arş. Gör. Dr. Serhat SİPAHİ	TÜRKİYE'NİN KORE SAVAŞI'NA ASKER GÖNDERMESİ VE KOMÜNİST ÖRGÜTLERİN MUHALEFETİ
8.	09.50	Doç. Dr. Çağdaş YÜKSEL	NAPOLYON KARŞISINDA RUSLARIN GERİ ÇEKİLİŞİ VE SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ÖNCESİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAKARYA'NIN

154.	18.10	Doç. Dr. Aynurə SƏFƏROVA	BƏXTİYAR VAHABZADƏ ŞEİRLƏRİNİN DİL VƏ ÜSLUB ÖZƏLLİKLƏRİ
155.	18.20	Fatima Hajizada Elshan	İNGİLİZ DİLİNİN AMERİKAN VERSİYONUNUN BELİRLİ ÖZƏLLİKLƏRİ
156.	18.30	Afət RƏFİYƏVA	MİRZA ALEKBER SABİRİN EDEBİ MİRASI CAFER HANDA'NIN ESERLERİNDE
SALON 4		Oturum Başkanı:	Dr. Ögr. Üyesi Könül EYVAZOVA
157.	17.30	Dr. Ögr. Üyesi Könül EYVAZOVA	EL- KALKAŞANDİ'NİN SUBHU'L A'ŞÂ FÎ SINÂ'ATI'L-INŞÂ ESERİNDE AZERBAYCAN ŞEHIRLERİ
158.	17.40	İlahə MUSAYEVA	TÜRK DİLLERİNİN EKOLOJİK ORTAMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
159.	17.50	İlham DADAŞOV	XÜSUSİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT
160.	18.00	Mahire RAHTARİ	AZERBAYCAN DİLİNİN HECE ÖZƏLLİKLƏRİ
161.	18.10	Aynurə BAĞIROVA	İSA HÜSEYNOVUN ƏSƏRLƏRİNDƏ MİFONİMLƏR
162.	18.20	Dr. Nurlane MEMMEDOVA	YAZAR ELEŞTİRİSİ KAVRAMI VE TEMEL ÖZƏLLİKLƏRİ
163.	18.30	Valeriia KOLOTOVA	19.-21. YÜZYILDA AZERBAYCAN EDEBİYYATINDA FARŞÇADAN ALINTI KELİMELER

9. OTURUMLAR 24.10.2024 / Perşembe

Kapanış Oturumu

SALON 1		Oturum Başkanı:	Prof. Dr. Necati DEMİR
164.	19.30	Prof. Dr. Necati DEMİR	DİVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK'TE OĞUZ EDEBİYATI
165.	19.40	Prof. Dr. Adem ÖGER	TARANÇİLERDE POTA OYUNU VE HALK KOŞAKLARI
166.	19.50	Prof. Dr. Adem ÖGER	TARANÇİLER ÜZERİNE N.N.PANTUSOV'UN ARAŞTIRMALARI 2: BAKŞI DUALARI
167.	20.00	Doç. Dr. Berker KURT	ATTİLÂ İLHAN'IN "BÖYLE BİR SEVMEK" ADLI ŞİİRİNİN RETORİK ANALİZİ
168.	20.10	Doç. Dr. Berker KURT	DİNLEME STİLLERİ ÜZERİNE
169.	20.20	Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ	TARİK GAZETESİNİN TÜRK BASININDAKİ YERİ, ŞEKİL VE İÇERİK ÖZƏLLİKLƏRİ (1884-1889)

**AHMED İBN ABBAS EL-KALKAŞANDI'NİN SUBHU'L A'ŞÂ FÎ
SİNÂ'ATI'L-İNŞÂ ESERİNDE AZERBAJCAN ŞEHİRLERİ**

**AZERBAIJANI CITIES IN AHMAD IBN ABBAS AL-
QALQASHANDI'S WORK SUBHU'L A'ŞÂ FÎ SİNÂ'ATI'L-İNŞÂ**

Könül EYVAZOVA¹

Özet

Ahmed ibn Abbas el-Kalkaşandi (1355-1418), İslam medeniyetinin parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilen Memlûkler döneminde (1250-1518) yaşamış ve pek çok alanda eserler yazmış seçkin bir âlimdir. Edebiyat, Arap dili bilimleri, kitâbet, coğrafya, tarih, fıkıh, dini ilimler, tabii ilimler, belagat ve Arap kabileleri gibi birçok alanda derin bilgiye sahip olan el-Kalkaşandi, özellikle yazı sanatını ele alan *Subhu'l A'şâ fi Sinâ'atü'l-İnşâ* adlı 14 ciltlik eseriyle tanınır. Bu eser, divan kâtiplerine rehberlik etmek amacıyla yazılmış olup, Memlûkler döneminin en büyük üç ansiklopedik eserinden biri olarak kabul edilmektedir. 14 ciltlik eser, Arap yazısı ve dönemin yazı tekniklerine – kâğıt, kalem, mürekkep vb. – dair bilgiler sunarken, coğrafya, tarih, edebiyat, belagat gibi önemli konuları da kapsamaktadır. Yazar, eserinde önceki büyük âlimlerin eserlerine atıfta bulunarak, Mısır, Suriye ve Memlûk Devleti'nin siyasi ve idari bağlantıları olan bölgeler hakkında da bilgiler vermiştir. Bu bilgiler arasında Azerbaycan'a dair kayıtlara da rastlanılmaktadır.

Bu çalışmada, el-Kalkaşandi'nin *Subhu'l A'şâ fi Sinâ'atü'l-İnşâ* eserinin 1914 yılı Kahire baskısının 4. cildinde yer alan Azerbaycan şehirleri hakkında verilen detaylar incelenmektedir. Ortaçağ Arap kaynaklarında Azerbaycan'ın tarihi, edebî, bilimsel ve coğrafi yapısına ilişkin bilgiler, Arapça eserlerde geniş bir şekilde yer almaktadır. Bu bağlamda, et-Tâberî'nin *Tarih er-Rüsul ve'l-Mülûk*, el-Belâzürî'nin *Futûh el-Buldan*, el-Kûfi'nin *Kitâb el-Futûh*, el-Yakûbî'nin *Tarih*, el-İstahrî'nin *El-Mesâlik ve'l-Memâlik* ve İbn el-Esîr'in *El-Kâmil fit-Tarih* gibi Arap dünyasının önde gelen tarihçileri, Azerbaycan hakkında dönemin sosyal, kültürel ve politik yapısını yansıtan önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çerçevede, el-Kalkaşandi'nin *Subhu'l A'şâ* eseri de bu mirasın bir devamı niteliğinde olup, Ortaçağ Azerbaycan'ının tarihi ve coğrafyasını anlamak için önemli kaynaklardan biri olarak karşımıza

¹ Phd (Dr. Öğr. Üyesi), Bakü Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Arap Filolojisi Anabilim Dalı, Bakü /Azerbaycan, e-posta: eyvazovaki@gmail.com / ORCID ID: 0000-0002-6625-2564

çıkılmaktadır. Eserde Azerbaycan'ın tarihi şehirleri üzerine değerli kayıtlara yer verilmiştir.

Bu makalede, el-Kalkaşandi'nin *Subhu'l A'şâ* eseri ana kaynak olarak ele alınarak, dönemin idari ve coğrafi tasvirleri ışığında Azerbaycan'ın tarihi şehirleri, kültürel ve bilimsel birikimi detaylandırılacaktır. Özellikle Azerbaycan'ın coğrafi konumunun Memlük Devleti açısından önemi ve dönemin Arap edebiyatındaki yeri analiz edilerek, Arap ve Azerbaycan kültürleri arasındaki etkileşimin tarihî kökenleri ortaya konacaktır. Bu bağlamda, *Subhu'l A'şâ* eserinin Azerbaycan'ın tarihi şehirleri üzerine sunduğu kayıtlar, dönemin idari yapısına dair bilgilerle birlikte değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: el-Kalkaşandi, Subhu'l-Aşa, Azerbaycan, tarih, şehirler.

Abstract

Ahmad ibn Abbās al-Qalqashandī (1355-1418) was a distinguished scholar who lived during the Mamluk period (1250-1518), one of the most brilliant eras in Islamic civilization. He made significant contributions across various fields, including literature, Arabic linguistics, calligraphy, geography, history, fiqh, religious sciences, natural sciences, rhetoric, and the study of Arab tribes. Al-Qalqashandī is particularly known for his 14-volume work *Subhu'l A'şâ fi Sinâ'at'l-İnşâ*, which focuses on the art of writing. This work, written as a guide for diwan secretaries, is considered one of the three greatest encyclopedic works of the Mamluk period. The 14-volume work provides information on Arabic script and the writing techniques of the era, such as paper, pen, ink, etc., while also covering significant topics like geography, history, literature, and rhetoric. In his work, the author references the works of previous great scholars and offers insights into regions with political and administrative connections to Egypt, Syria, and the Mamluk state. Among these, references to Azerbaijan are also found.

This study examines the details of Azerbaijani cities provided in the 4th volume of the 1914 Cairo edition of *Subhu'l A'şâ fi Sinâ'at'l-İnşâ*. Medieval Arabic sources offer extensive information on Azerbaijan's historical, literary, scientific, and geographical aspects. In this context, prominent Arab historians such as at-Tabari's *Tarih er-Rüsul ve'l-Mülük*, al-Baladhuri's *Futûh al-Buldan*, al-Kūfī's *Kitāb al-Futûh*, al-Yakūbī's *Tarih*, al-İstakhri's *Al-Masālik wa'l-Mamālik*, and Ibn al-Asir's *Al-Kāmil fi't-Tārīkh* provide valuable insights into the social, cultural, and political structure of Azerbaijan during the period. In this framework, al-Qalqashandī's work *Subhu'l A'şâ* can be seen as a continuation of this legacy, serving as an important source for understanding

the history and geography of medieval Azerbaijan. The work includes valuable records on the historical cities of Azerbaijan.

This paper will focus on al-Qalqashandî's work *Subhu'l A'shâ* as the primary source, detailing the historical cities, cultural, and scientific heritage of Azerbaijan in light of the administrative and geographical depictions of the period. The significance of Azerbaijan's geographical location for the Mamluk state and its place in the Arab literary tradition will be analyzed, and the historical roots of the interaction between Arab and Azerbaijani cultures will be explored. In this context, the records of Azerbaijani cities presented in *Subhu'l A'shâ* will be assessed alongside information on the administrative structure of the time.

Keywords: al-Qalqashandi, Subh al-Asha, Azerbaijan, history, cities.

Giriş

Ahmed ibn Abbas el-Kalkaşandi (1355-1418), İslam medeniyetinin en görkemli dönemlerinden biri olan Memlûkler çağında (1250-1518) yaşamış, çeşitli alanlarda eserler kaleme almış önemli bir âlimdir. Arap dili, edebiyat, coğrafya, tarih, fıkıh, dini ilimler, tabiat bilimleri, belagat ve Arap kabileleri gibi geniş bir bilgiye sahip olan el-Kalkaşandi, özellikle yazı sanatı üzerine yazdığı *Subhu'l A'shâ fi Sınâ'at'l-İnşâ* adlı 14 ciltlik ansiklopedik eseriyle tanınmaktadır. Divan kâtipleri için bir rehber niteliği taşıyan bu eser, Memlûkler döneminin en önemli üç ansiklopedik çalışmasından biri olarak kabul edilmektedir. İçeriğinde, Arap yazısı ve dönemin yazı araç gereçlerinden (kâğıt, kalem, mürekkep vb.) coğrafya, tarih, edebiyat ve belagat gibi pek çok alanda bilgi sunulmaktadır. Ayrıca el-Kalkaşandi, eserinde dönemin siyasi ve idari yapısını detaylandırarak Mısır, Suriye ve Memlûk Devleti'nin bağlantılı olduğu bölgeler hakkında kapsamlı bilgiler aktarmış; bu bağlamda Azerbaycan'a dair önemli kayıtlara da yer vermiştir.

Bu çalışmada, *Subhu'l A'shâ* eserinin 1914 yılında Kahire'de yayımlanan 4. cildinde yer alan Azerbaycan şehirleriyle ilgili bilgiler incelenmiştir. Ortaçağ Arap kaynaklarında Azerbaycan'ın tarihî, edebî, bilimsel ve coğrafi özelliklerine dair ayrıntılı bilgilere rastlanmaktadır. Örneğin, et-Tâberî'nin *Tarih er-Rûsul ve'l-Mülûk*, el-Belâzûrî'nin *Futûh el-Buldan*, el-Kûfi'nin *Kitâb el-Futûh*, el-Yakûbî'nin *Tarih*, el-İstahrî'nin *El-Mesâlik ve'l-Memâlik* ve İbn el-Esîr'in *El-Kâmil fit-*

Tarih gibi eserlerinde Azerbaycan'ın sosyal, kültürel ve siyasi yapısına dair geniş bilgiler bulunmaktadır.

Uzun süre gerekli ilgiyi görmeyen eser XIX. yüzyıldan itibaren Batılı uzmanların dikkatini çekmiş, üzerinde çalışmalar yapılmış, muhtevası ayrıntılı olarak tanıtılmış, bazı bölümleri çeşitli dillere çevrilmiştir. (İpşirli, 2001)

Ahmed ibn Abbas el-Kalkaşandî'nin *Subhu'l A'sâ fi Sinâ'ati'l-İnşâ* adlı eseri, Memlûk dönemi idari yapısını ve diplomatik ilişkilerini anlamak için başvurulan temel kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser, yalnızca Memlûk bürokrasisinin yazışma tekniklerini ve divan sistematiğini detaylandırmakla kalmamış, aynı zamanda dönemin coğrafi ve tarihî gerçekliklerini de kapsamlı bir şekilde ele almıştır. El-Kalkaşandî, İslam dünyasının sınırlarını aşarak, Memlûk Devleti'nin siyasi ve kültürel etkileşimde bulunduğu bölgeleri detaylı bir biçimde kayıt altına almıştır. Bu bağlamda, Azerbaycan şehirlerine dair verdiği bilgiler, hem bu coğrafyanın İslam medeniyetindeki yerini hem de dönemin siyasi ve idari yapısını anlamak için büyük bir öneme sahiptir.

Orta Çağ Azerbaycan şehirleri, sadece yerel ölçekte değil, bölgesel ve uluslararası bağlamda da dikkate değer merkezler olarak öne çıkmıştır. Tebriz, Şirvan ve Gence gibi şehirler, ticaret yolları üzerindeki stratejik konumlarıyla ekonomik açıdan önemli olduğu kadar, bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle de dönemin ilim hayatına katkı sağlamıştır. Arap tarihçileri ve coğrafyacıları, bu şehirleri sıklıkla anmış ve eserlerinde detaylı bir şekilde betimlemiştir. Bu bağlamda, Azerbaycan şehirlerinin İslam dünyasının kuzey sınırındaki stratejik konumunu anlamak, yalnızca tarihî değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir perspektif sunmaktadır.

Bu makalede, el-Kalkaşandî'nin *Subhu'l A'sâ* eserinde yer alan Azerbaycan şehirleri ele alınmakta, bu şehirlerin tarihî ve coğrafi önemi detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Bu çalışma, *Subhu'l A'sâ* eserinin 4. cildinde Azerbaycan'a dair verilen bilgileri incelemeyi amaçlamaktadır.

Ortaçağ Arap Kaynaklarında Azerbaycan

Edebiyatlarda ifade edildiğine göre, İslam dünyasında tarih ve coğrafyaya dair ilk eserlerin yazılmasının, İbn en-Nedim'in (ö. 400/1009) *El-Fihrist* adlı kitabıyla başladığı belirtilmektedir. (Şeşen, 1998)

III/IX. asırda İslâm tarihçiliği kendine has metodu, konuları olan bir ilim haline gelmişti. Bu asırda tarih kitapları öyle çoğaldı ki, siyasî tarih yanında, tabakat, tercüme-i hal (biyografi), şehir tarihleri bölgesel tarihler ortaya çıktı. Daha sonra seyahatler esnasında coğrafyaya ait eserler yazılmağa başladı. Bu eserler tarihçilerin ihmal ettikleri sosyal ve iktisadî hayat için son derece önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Coğrafya ilminin gelişmesinde ilmi etkenlerden başka, İslâm Devleti'nin Atlas Okyanusu'ndan Çin'e kadarki geniş sahaya yayılmasının, ticaretin ve astronomi ilminin gelişmesinin büyük yardımı olmuştur. İslâm coğrafya edebiyatı VIII. yüzyılda başlamış, IX. ve X. yüzyıllarda en parlak devrini yaşamıştır. (Şeşen, 1998)

Arapça yazar müelliflerden el-Belazurî (9. yüzyıl), et-Taberî (9.-10. yüzyıllar), İbn el-Esîr, el-İstahri (10. yüzyıl), el-Yakubî (10. yüzyıl), İbn el-Fakih (10. yüzyıl), İbn Havkal (10. yüzyıl), el-Makdisî (10. yüzyıl), el-Mesudî (10. yüzyıl), Kudame bin Cafer (9.-10. yüzyıllar), İbn Hurdazbih (9.-10. yüzyıllar) ve diğerleri eserlerinde Azerbaycan ve onun şehirleri hakkında önemli bilgiler aktarmışlardır.

Bazı Azerbaycan araştırmacıları, eserlerinde Orta Çağ Arap tarihçileri ve coğrafyacılarının eserlerine başvurmuş ve bu kaynakların önemini özellikle vurgulamışlardır. Azerbaycan'ın tarihi, kültürü ve bilimi açısından büyük öneme sahip bu tür araştırmalar arasında öncelikle Z. M. Bünyadov'un (*Bünyadov, 1989, s. 334*), M. X. Şerifli'nin (*Şerifli, 2015*), S. B. Aşurbeyli'nin (*Ashurbeyli, 1983*), N. M. Velihanlı'nın (*Velihanlı, 2016; Velihanlı, 1974; Velihanlı, 1993,*), N. A. Aliyeva'nın (*Aliyeva, 2020*), "Orta Çağ Arap Kaynaklarında Azerbaycan Şehirleri" hakkında yazan Ş. Şerifov ve R. Ağayev'in eserlerini özellikle belirtmek gerekir.

Orta Çağ Azerbaycan şehirlerinin çoğu, dönemin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve ticari hayatında önemli bir rol oynayan kültürel merkezler olarak öne çıkmıştır (*Bünyadov, Şerifov, 2022*).104

Orta Çağ'da Azerbaycan şehirleri, akademisyen V.V. Barthold'un dokuz ciltlik seçilmiş eserlerinin özellikle I, II, III, VI ve VII. ciltleri temel alınarak, Azerbaycan'ın şehir hayatı ve kültürünün incelenmesinde büyük bir öneme sahiptir (*Aliyeva, s. 28*). Orta Çağ yazarlarından Azerbaycan'dan bahseden alimlerden biri de Ahmed İbn Abbas el-Kalkaşandî'dir. Müellifin *Subh el-A'sâ* adlı eserini incelediğimizde, Azerbaycan hakkında verdiği bilgilerin eserin dördüncü cildinde yer aldığını tespit ettik. Makale üzerinde çalışırken, karşımıza çıkan *Orta Çağ Arap Kaynaklarında Azerbaycan Tarihine Ait Materyaller* (2005) adlı eserde, Azerbaycan'la ilgili bilgi veren yazarlar arasında el-Kalkaşandî'nin isminin yer aldığına ve eserler listesine *Subh el-A'sâ* adlı çalışmasının da eklendiğine tanık olduk (*Ağayeva, 2005*).

Orta Çağ Arap tarihçileri, Azerbaycan'la ilgili verdikleri bilgilerde, özellikle İslam'ın bölgede yayılışı ve fetih süreci üzerinde durmuştur.

Et-Tâberî, Tarih er-Rûsul ve'l-Mülûk adlı eserinde Azerbaycan'ın İslamlaşma sürecini ve Arap ordularının bölgedeki fetihlerini detaylandırmış, El-Belâzürî, Futûh el-Buldan adlı eserinde Azerbaycan şehirlerini, bu şehirlerin ekonomik yapısını ve İslam ordularının bölgedeki ilerleyişini ele almış, El-Kûfî ve el-Yakûbî, Azerbaycan'ın siyasi yapısını ve Arap yönetimi altındaki idari düzenlemelerini anlatmış, El-İstahrî, El-Mesâlik ve'l-Memâlik adlı eserinde Azerbaycan'ın ticaret yolları üzerindeki stratejik konumuna vurgu yapmış, İbn el-Esîr, El-Kâmil fit-Tarih adlı eserinde Azerbaycan'ın Ortaçağ'daki sosyal ve kültürel hayatını ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.

Bu eserler, Azerbaycan'ın İslam dünyasındaki rolünü anlamada temel kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.

Orta Çağ'da Azerbaycan Toprakları Üzerine

Daha önce belirttiğimiz gibi, el-Kalkaşandî, dini bilgilerin yanı sıra Arap edebiyatı, dilbilim, tarih ve coğrafya gibi birçok alanda derin bilgiye sahipti. Subhu'l A'sâ, Memlükler döneminin en kapsamlı eserlerinden biri olup, Arap yazı teknikleri ve divan sistematığı hakkında bilgiler sunarken, aynı zamanda coğrafi ve tarihî kayıtlara da yer vermektedir. Eserde, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Memlük

Devleti'nin siyasi ve idari ilişkide bulunduğu bölgeler de ele alınmıştır. Bu bağlamda, Azerbaycan şehirlerine dair verilen bilgiler, hem dönemin coğrafi ve idari yapısını hem de Azerbaycan'ın İslam dünyasındaki yerini anlamak için önem arz etmektedir.

Azerbaycan, Ortaçağ boyunca İslam dünyasının kuzeydoğusunda stratejik bir bölge olarak öne çıkmıştır. Bölge, ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle ekonomik açıdan önemli bir konuma sahip olmuştur. Coğrafi konumu, hem Arap fetihleri sırasında hem de İslam'ın yayılma sürecinde kilit bir rol oynamıştır. Zengin kültürel yapısı, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında İslam dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki, İslam dünyasının bir parçası olan Azerbaycan her zaman dikkat merkezi olmuştur. Tarih boyunca Azerbaycan'ın sahip olduğu topraklar bazen genişlemiş, bazen ise küçülmüştür. Bildiğimiz gibi, bugün Azerbaycan, tarihi topraklarının üçte birine sahiptir. Azerbaycan'ın tarihi topraklarına Güney Kafkasya'nın büyük bir kısmı ve modern İran'ın kuzeybatı bölgesi dahildir. Ancak bu topraklar tarih boyunca birçok değişikliğe uğramıştır. Son olarak, Azerbaycan topraklarının paylaşılması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir.

Azerbaycan'ın yüzölçümü 192.752 km² olup Türkmençay (1828) ve Edirne (1829) antlaşmaları sonucunda ikiye ayrılmış, Aras nehrinin çizdiği sınırın kuzeyindeki parçası (86.800 km²) Rusya'ya, güneyinde kalan kısmı ise (105.952 km²) İran'a bırakılmıştır.

İran Azerbaycan'ı, yönetim açısından Doğu ve Batı Azerbaycan olarak iki idari birime ayırmıştır. On bir ile ayrılan Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz (894.377), dokuz ile ayrılan Batı Azerbaycan'ın merkezi ise Urmiye'dir (548.946). Doğu Azerbaycan'ın diğer önemli şehirleri Erdebil (283.710), Merâğa (102.966) ve Merend (71.722), Batı Azerbaycan'ın ise Miyândâb (314.514), Mehâbâd (282.305), Hoy (267.796) ve Mâkû'dur (173.134)². (Bünyatov, 1991,317).

Bu bağlamda, Orta Çağ yazarlarının eserlerinde, özellikle de bunlardan biri olan El-Kalkaşandî'nin *Subh el-A'şâ* eserinde Azerbaycan şehirleri hakkında konuşurken, o dönemde mevcut olan Azerbaycan toprakları kastedilmektedir.

² BUNYATOV, Z. Musa (1991). "Azerbaycan", *DİA*, C. 4, s. 317-322.

El-Kalkaşandî ve *Subh el-A'şâ* Eserinin Önemi

El-Kalkaşandî'nin Azerbaycan hakkında verdiği bilgilere gelince, âlimin *Subh el-A'şâ* adlı eserini incelediğimizde, eserin dördüncü cildinde Azerbaycan'a yer verilmiş olması dikkatimizi çekti. Araştırma sırasında karşımıza çıkan Orta Çağ Arap Kaynaklarında Azerbaycan Tarihine Ait Materyaller (2005) adlı kitapta, Azerbaycan'la ilgili bilgi veren yazarlardan biri olarak el-Kalkaşandî'nin adı ve eserler listesine *Subh el-A'şâ* eserinin eklendiğini gördük (Red, 2005).

Daha önce belirttiğimiz gibi, *Subh el-A'şâ* eseri, Memlükler döneminin divan memurları — kâtipler için yazılmıştır. Eser, bu dönemde kaleme alınan geniş kapsamlı ve çeşitli alanlara ait bilgileri derleyen dönemin üç büyük ansiklopedisinden biridir. Gerçekten de, dönemin ansiklopedileri arasında yer alan en-Nüveyri'nin (732/1332) *Niheyetü'l-Ereb* adlı eserinde de kâtiplik sanatı ve kâtiplere yardımcı olmak amacıyla bilgiler sunulmuştur. En-Nüveyri, eserin mukaddimesinde, kâtipliğin amacına ulaşmak için bir araç olduğunu ve bu yola gönül verenlerin hataya düşmemesi gerektiğini vurgulamaktadır (*en-Nüveyri*). (en-Nüveyri, 4-26)

El-Kalkaşandî inşâ divanına girdikten sonra "el- Kevâkibu'd-Durriye" isimli eserini zamanının divan reisi Kadı Bedru'd- Dîn'i methetmek ve inşânın önemi, usulleri, inşâ kâtibinin bilmesi gerekli hususları veciz bir şekilde ifade etmek için kaleme almıştır. Müellif, daha sonra bu eseri genişletme ihtiyacı duyarak onu uzun bir şekilde şerh ve tefsir etmiş olup bol inşâ örnekleri ve vesikalarla zenginleştirerek en mühim eseri *Subhu'l-A'şâ'yı* meydana getirmiştir. (Kazan, 2003)

Bu nedenle, kâtiplere yardımcı olmak amacıyla tarih, etnografi, coğrafya, siyaset, edebiyat ve benzeri alanlara ait bilgileri de eserine dâhil etmiştir.

Bu bağlamda, tarih ve coğrafyaya adanmış dördüncü ciltte Azerbaycan şehirleri hakkında verilen bilgiler, bu bölgenin tarihî ve coğrafi önemine dikkat çekmektedir. Eserde, dönemin Azerbaycan şehirlerinin idari yapısı, ticaret yollarındaki stratejik konumu ve kültürel birikimi ele alınmıştır.

Subhu'l A'sâ'da Azerbaycan Şehirleri

Ortaçağ İslam coğrafyasının önemli bölgelerinden biri olan Azerbaycan, tarihî ve kültürel birikimiyle dikkat çekmektedir. Memlükler döneminde Azerbaycan, İslam dünyasının kuzeydoğusunda stratejik bir bölge olarak öne çıkmış, hem ticaret yolları üzerindeki konumuyla hem de zengin kültürel yapısıyla önem kazanmıştır. El-Kalkaşandi'nin *Subhu'l A'sâ* adlı eserinde Azerbaycan şehirlerine dair verilen bilgiler, bu bölgenin İslam dünyasındaki yerini ve Memlükler Devleti ile olan ilişkilerini anlamak açısından değerlidir. Eserde, Azerbaycan şehirlerinin coğrafi konumu, idari yapısı ve ticari önemi ele alınmıştır.

Eserin dördüncü cildinde, “Cengiz Han’a bağlı olan memleketlerde” başlığı altında ilk olarak İran’ın adı geçmekte ve İran ikiye ayrılmaktadır: Kuzey İran ve Güney İran. İlk olarak, Güney İran bölgesi ve önemli şehirleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ardından, yeni bir başlık altında “Kuzey İran ve bu bölgeye dahil olan alanlar (iklimler)” konusu işlenmektedir. (*Kalkaşandi*, 352). Burada birkaç bölgeye yer verilmiştir. İkinci bölge olarak Azerbaycan’a değinilmekte ve Azerbaycan hakkında bilgiler sunulmaktadır. Belirtmek isteriz ki, yazar eserini kaleme alırken kendi döneminin ve kendisinden önceki seleflerinin eserlerine atıfta bulunmuştur. Azerbaycan ile ilgili bölümlerde ise el-Kalkaşandi'nin *Lübâb*³, *el-Kanun*⁴, *el-Azizi*⁵, *Takvim*

³ İzzeddin Ebu'l-Hasan Ali bin Muhammed bin Muhammed bin el-Esir'in (1160-1234) *es-Sem'ani'nin "el-Ensâb"* eserini özetleyerek kendi düzenlemeleri ve notlarıyla kaleme aldığı "*el-Lübâb fî Tehzîb el-Ensâb*" adlı eseri.

⁴ Ebu Reyhan el-Bîrûnî'nin (973-1048) "*el-Kânûn el-Mes'ûdî fî'l-Hey'e ve'n-Nücûm*" adlı eseri.

⁵ Hasan bin Ahmed el-Muhallabî'nin (10. yüzyıl) Fatımiler döneminde (909-1171), hanedan üyelerinden biri olan el-Aziz (975-996) için yazdığı "*Kitâb el-Mesâlik ve'l-Memâlik*" adlı eseri.

*el-Buldan*⁶, *Mesalik el-Absar*⁷, *el-Muarrab*⁸, *el-Ensab*⁹ ve *el-Mushtarik*¹⁰ gibi eserlerine başvurduğunu görmekteyiz.

El-Kalkaşandı, ilk olarak İbn el-Cevâliqî'ye atıfta bulunarak *el-Muarrab min el-Ucme ila-l-Arabîyya* adlı eserinde şöyle der: "Kısa elif ve noktalı zel üzerinde sakin." İbn Havkale'ye göre burada dağlar çoktur. *Mesâlik el-Ebsâr*da ise şöyle denilmektedir: "O (Azerbaycan), üç en iyi iklimi kapsar ve Cengiz Han soyundan gelen yöneticilerin karargâhı ve iç başkenti burada olmuştur." (*Ağayeva, 2005, s. 176*)

İlk başkent in Erdebil olduğu belirtilir ve kaynaklarda bu şehir hakkında bilgiler okuyucuya sunulmaktadır.

Erdebil. Hakkında *el-Lübâb*da şu ifade yer almaktadır: "Fethali Hemze, sakin olan Ra harfini ve del-lin dammasını koymamıştır, yedi iklimin dördüncü bölgesinde yer alır." *el-Qanunda* ise, "730 50' boylamı ve 380 enlem derecesinin kesiştiği noktada yer almaktadır." *el-Lübâb*da ayrıca şöyle denilmektedir: "Muhtemelen, bu şehri Erdebil ibn Erdemiini ibn Lumta ibn Yunan inşa etmiştir ve şehrin adı onunla ilişkilidir.

El-Azîzî'de şöyle denilmektedir: "O, Azerbaycan'ın kuzey tarafındadır ve meyvesi bol olan bir şehirdir; ondan iki fersah uzaklıkta, başı daima karla kaplı büyük bir dağ yükselir. El-Mühallibî'nin söylediğine göre, buranın halkı sert tabiatlı ve kinlidir. Onunla Tebriz arasındaki mesafe yirmi beş fersahdır. El-Mesâlik el-Absâr'da ise, "Onun (Erdebil'in) çevresindeki topraklar (amal) otuz fersah genişliğindedir. İslam'ın erken dönemlerinde emirlerin sarayı burada bulunuyordu." (Kalkaşandı, 356)

⁶ Ebu'l-Fidâ'nın yazarı olduğu eser.

⁷ Şihab ed-Din Ahmed bin Yahya bin Fadlallah el-Ömerî'nin (1301-1349) "*Mesâlik el-Ebsâr fî Memâlik el-Emsâr*" adlı eseri.

⁸ Ebu Mansur el-Cevalikî'nin (1073-1144) derlediği "*el-Muarrab fîma Tekellem bihi'l-Arab min el-Kelâm el-Acem*" adlı eseri..

⁹ Ebu Sa'd Abd el-Kerim es-Sem'ânî'nin (1113-1167) "*Kitâb el-Ensâb*" adlı eseri.

¹⁰ Yakut el-Hamevî'nin (1179-1229), coğrafi homonimler hakkında yazdığı "*Kitâb el-Müşterik Vad'an ve'l-Müşterik Suğ'an*" adlı eseri.

Tibriz: Daha sonra, ikinci önemli şehir olan başkent Tebriz hakkında bilgiler verilmektedir. *El-Lübâb*da şöyle denilmektedir: "Te (harfi) altında kesre, be'nin (üzerinde) sakin, sonra kesreli ra ve ya harfi, sonunda da -zey. Genellikle be harfi yerine yay kullanılmaktadır ve Tebriz ve Tibriz gibi telaffuz edilir. O, yedi iklimin beşincisinde yer alır." *El-Qanunda* ise, "onun uzunluk dairesi 730, en dairesi 390 45'dir." İbn Said der ki: "O, şu anda Azerbaycan'ın başkentidir." *El-Lübâb*da ise denilmektedir: "O, Azerbaycan'ın en ünlü şehridir, Tatar kökenli Hulagu'nun evinin tahtı burada idi, sonra o, daha sonra belirtilen es-Sultaniyye'ye taşındı. Oradaki yapılar alçı, sıva ve kireç taşındandır. Burada çok sayıda medrese ve güzel bahçeler bulunmaktadır." *El-Mesâlik el-Absâr*da şöyle denilmektedir: "O, adı sanı duyulmuş kişilerin saadet bulduğu ve halkının refah ve huzur içinde yaşadığı bir şehirdir, halkının (hatta) alt sınıfları sabırlı nimetlere sahiptir. Söylenene göre, o kadar da büyük bir şehir değildir. Oraya su çekildiği için birçok meyvesi vardır. Halkı nazik ve asil ruhludur. Tebrizliler en saygın insanlardır, çoğunluğu dışarıdan zengin görünür, büyük servetlere ve nimetlere sahiptirler, oldukça kibirli ve gururludurlar, zevkli giyinmeyi severler. Yemekleri, içkileri, giysileri ve ayakkabıları çok şıktır; dirhem adı anıldığında burunlarını buruşturup uzaklaşırlar ve ticari işlemlerini yalnızca dinarlarla yaparlar. Dinarlarının miktarı hakkında ise inşallah bu şehrin ticareti konuşulurken detaylı bilgi verilecektir. Şu anda, tüm İran'ın ana şehri olma özelliğine sahiptir, çünkü bütün yollar her yönden buraya yönelmektedir." (*Kalkaşandi, 357; Ağayeva, 2005, s. 177-178*)

Üçüncü başkent ise *Sultaniyye*'dir. ¹¹

Sultaniyye: Sultana ait olan bu şehrin gerçek adı *Qundurlan*'dir. *Takvîm el-Buldân*'da şöyle denilmektedir: "Qaf dammalı, nun sukunlu, ğayn dammalı, ra sukunlu, lâm elifli ve nun." Yedi iklimin beşincisinde

¹¹ Şehrin inşasına, Argun Han'ın hükümdarlığı döneminde (1284-1290) başlanmıştır. Daha sonra, Argun Han'ın oğlu ve yukarıda adı geçen Sultan Uljaytu, Sultaniyye'yi başkent şehir ilan etmiştir. Tebriz'den küçük olmasına rağmen, yeni başkent, ihtişamı ve önemi açısından Tebriz'den hiç de geri kalmıyordu (*Bakuvi, 1992; Barthold, 1971, VII. cilt, s. 201*).

yer alır. *Takvîm el-Buldân*'da ayrıca, "Uzunluk dairesi 760, en dairesi ise 380'dir" denilmektedir. Şu şekilde de aktarılmaktadır: "O, Tebriz'den bir mil doğu yönünde olup, güneyde sekiz günlük mesafededir. Xudabænd, burayı ülkenin başkenti yapmıştır. Şehir, düz bir arazide kurulmuştur ve suyu dışarıdan getirilmiştir, bu nedenle bağları ve meyve ağaçları azdır. Bu yüzden meyveler, yakın çevrelerden getirilir." *Mesâlik el-Absâr*'da ise şöyle denilmektedir: "O, binaları yüksek, avluları geniş bir şehirdir; mahalleleri ve pazarları özel bir ustalikle inşa edilmiştir. Şehrin yapımına ülkenin dört bir yanından duvarcılar getirilmiştir. Onları buraya çeken ise, halkının adaletliliği ve cömertliği olmuştur." (*Kalkaşandî, 357-358*)

İlk olarak, eserde iki ana başkent şehri belirtilmekte, ardından burada birkaç şehrin de yer aldığı ifade edilmektedir. Yazar, bu şehirlerden Selmas (batıda Azerbaycan sınırlarında yer alır), Hovey, Urmiye, Maraga, Meyanic ve Merend'in adlarını anmakta ve *El-Lübâb, El-Qanun, Takvim el-Buldân* eserlerine atıfta bulunarak bu şehirler hakkında kısa bilgiler vermektedir. Şehirlerin birbirine yakın mesafelerde yer aldığını belirtmektedir. (*Kalkaşandî, 358-360*). Üçüncü iklim olarak Arran belirtilmektedir. Arran'ın ana şehirleri ise:

Berde: *El-Lübâb*da belirtildiği gibi, be harfinin fethi, ra harfinin üzerinde sakin, del harfinin fethi, sonra ayn harfi ve sonunda da he harfi vardır. O, yedi iklimin beşincisinde yer alır. *El-Qanunda* denildiğine göre, uzunluk dairesi 730, en dairesi ise 430'dur. *Takvîm el-Buldânda* ise şöyle denilmektedir: "O, Arran memleketinin başkentidir." *El-Lübâb*da ise: "O, Azerbaycan'ın en uzak noktalarından biridir" denilmektedir. İbn Havkal der ki: "O, havası saf, toprağı verimli olan bir yerleşim yeridir. Ondan bir fersah mesafede (el-Enderab adı verilen) bir yer vardır ki, orası baştan sona kadar bağlık ve meyveli bir yerdir." Hümat'ın sahibi el-Müeyyed'e göre, bu İbn Havkal'ın döneminde böyleydi. Bizim döneme gelince ise, orayı görenler bana aktardılar ki, günümüzde oradan geriye sadece hatıralar kalmıştır. Onun bağları ve akan suları vardı. O, el-Kurr nehri'ne yakındır. (*Kalkaşandî, 361*)

Tiflis¹². Mevkii: Yedi iklimden beşincisinin sonunda yer alır. *El-Qanunda* denilmektedir: "O, Gürcistan'ın merkez şehridir." *El-Lübâbda* ise: "O, Azerbaycan'ın (sınırlarındaki) son şehridir" denilmektedir. İbn Havkal'a göre: "O, üç kapısı olan iki duvarla çevrilmiş bir şehirdir. Burada, Tiberiye'deki gibi doğal olarak çıkan sıcak sulara sahip hamamlar vardır. Burası çok verimli bir bölgedir." İbn Said'in söylediğine göre: "Müslümanlar burayı fethettikten sonra uzun süre burada yaşamışlardır. Burası çok sayıda alimleriyle meşhurdur. Sonradan Gürcüler şehirdeki hakimiyetlerini geri almışlardır. Onlar ise Hristiyanlardır. Şehir günümüzde hala Gürcüler'in elindedir. Gürcüler'in kralı ise Mısır'ın Ebu'l-Abi Sultaniyye tarafından tayin edilmektedir."

Daha sonra Arran'ın Neşeva, Mugan, Şemkur, Beylağan, Gence, Şirvan, Bab el-Ebvab (Derbend) gibi şehirlerinin adları anılmakta, farklı kaynaklara atıfta bulunularak bu şehirler hakkında bilgiler verilmektedir. Şüphesiz ki, bu bilgilerin Azerbaycan tarihi açısından büyük önemi vardır.

Sonuç

Ortaçağ Arap tarihçileri, Azerbaycan'ı coğrafi, tarihi ve kültürel özellikleriyle ele alarak bu bölgenin İslam dünyasındaki stratejik ve kültürel önemini ortaya koymuştur. El-Kalkaşandi'nin Subhu'l A'sâ eseri, bu mirası devam ettirmiştir.

Ahmed ibn Abbas el-Kalkaşandi'nin Subhu'l A'sâ adlı eseri, yalnızca Memlükler döneminin idari ve yazı sistematiğine değil, aynı zamanda dönemin coğrafi ve tarihî yapısına da ışık tutmaktadır. Eserin 4. cildinde yer alan Azerbaycan şehirlerine dair bilgiler, bu bölgenin İslam dünyasındaki stratejik, ekonomik ve kültürel önemini göstermektedir. Azerbaycan şehirleri, Memlükler dönemi boyunca ticaret yollarının ve kültürel etkileşimlerin merkezi olmuş, zengin tarihiyle İslam medeniyetine değerli katkılarda bulunmuştur.

¹² Arap istilasından sonra Tiflis, 12. yüzyılın başlarına kadar Müslümanların hakimiyeti altında olduğundan, kaynaklarda Arran'ın ana şehirlerinden biri olarak belirtilmektedir (*İbn Hurdazbih, 1986, s. 297, not. 3*).

Kaynaklar

- Ağayev, R. (2014). El-İstahri'nin *El-Mesalik ve'l-Memalik* Eseri Azerbaycan Hakkında. *Tarih ve Onun Problemleri*, No: 4, s. 349-356.
- Ağayeva, E. (2005). Orta Çağ Arap Kaynaklarında Azerbaycan Tarihine Ait Materyaller. *Vətən Tarixi Serisi* içinde, AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqsünaslıq İnstitutu. Bakı: Nurlan Neşriyatı, s. 173-191.
- Aliyeva, N.(2020). Azerbaycan'da İslam Medeniyeti (VII-XIII. Yüzyılın Başları).
- Aşurbeyli, S. (1983). *Şirvanşahlar Devleti (VI-XVI Yüzyıllar)*. Bakı: Elm, s. 344.
- Bartold, V. (1971). *Sıçineniya*. Cilt VII, Moskova: "Nauka" Yayınevi, s. 201.
- Buniyatov, Z. (1991). *İslam Ansiklopedisi*, "Azerbaycan" maddesi, cilt 4, İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, s. 317-322.
- Bünyadov, Z. (2005). Azerbaycan VII-IX Yüzyıllarda. Bakı: Elm, s. 3.
- El-Bakuvi (1992). *Abdürreşid el-Bakuvi. Kitâb Telhis el-Asar ve Ecaib el-Melik el-Kahhar* ("Abidelerin Özeti ve Kudretli Hükümdarın Mucizeleri"). Bakı: Şur Neşriyatı, s. 96.
- El-Kalkaşandı (1914) - *Subh el-A'şâ fi-Sinaat el-İnşâ*. Ebu'l-Abbas Ahmed el-Kalkaşandı tarafından yazılmıştır. Cilt IV, Kahire.
- En-Nuveyrî. *Nihâyetü 'l-Ereb fi Fünûnü 'l-Edeb*, I, s. 4-26.
- İbn el-Esîr (1357). *El-Lübâb - El-Lübâb fi Tehzib el-Ensâb lil-Müverrih el-Kebir*. Kahire, cilt 1: 135, s. 60; cilt 2: 136; cilt 3.
- İbn Hurdabih (1986). *Kitabü 'l-Mesalik ve 'l-Memalik (Yollar ve Ülkeler Kitabı)*. Arapçadan tercüme, notlar, araştırmalar, indeks ve haritalar: Naila Velihanova. Bakı: Elm.
- İpşirli, M. (2001). Kalkaşendi - Memlük tarihçisi: âlim ve münşi. *İslam Ansiklopedisi*, "Şihabeddin el-Kalkaşandi" maddesi, cilt 24, İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, s. 263-265.
- Kazan, R. (2003). El-Kalkaşandi'nin *Subhu'l-A'ş'a* Adlı Eseri ve Edebi Özellikleri. *NÜSHA*, Yıl III, Sayı: 8, Kış, s. 115.
- Şahlar Şerifov. Azerbaycan'ın Maraga şehrinin erken orta çağ tarihi Arapça kaynaklarda. *Social Sciences*, 2022, No: 1, s. 104-111.

- Şerifli, M. (1978). IX. Yüzyılın İkinci Yarısı-XI. Yüzyıllarda Azerbaycan Feodal Devletleri. Bakı: Elm.
- Şerifov, Ş. (2022). Azerbaycan'ın Maraga Şehrinin Erken Orta Çağ Tarihi Arapça Kaynaklarda. *Social Sciences*, No: 1, s. 104-111.
- Şerifov, Ş. (2024). Azerbaycan'ın Beylegan Şehrinin Erken Orta Çağ Tarihi Arapça Kaynaklarda. *ISSN: 2148-2292*, cilt 11, sayı 4, Ağustos 2024, s. 2165-2178.
- Şeşen, R. (1998). Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı (Başlangıçtan XIX. yüzyılın sonuna kadar). İstanbul: İSAR Yayınları, s. 59, 96.
- Velihanlı, N. (1974). IX-XII. Yüzyıl Arap Coğrafya ve Seyyahlarının Azerbaycan Hakkındaki Eserleri. Bakı: Elm, s. 220.